

ELEKTRON BOSHQARUVDA KIBERXAVFSIZLIK: MUAMMOLAR, TAHDIDLAR VA YECHIMLAR.

Boboqulov Umar Dilmurod o'g'li

Toshkent davlat yuridik universitetining

Ommaviy huquq fakulteti Davlat va jamiyat boshqaruvining 2-kurs
talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592570>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

*Elektron boshqaruv, Kiberxavfsizlik,
Kiber tahdidlar, Axborot tizimlari,
Huquqiy baza, Raqamli madaniyat.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlash masalalari yoritilgan. Raqamli boshqaruv jarayonlarining kengayib borishi davlat axborot tizimlarini himoya qilish zaruratini kuchaytirgani ta'kidlanadi. Shuningdek elektron boshqaruv sohasidagi asosiy muammolar — texnik bo'shliqlar, inson omili, huquqiy bazaning yetarli emasligi va resurs tanqisligi kabi omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, kiber tahdidlar — fishing, kiber hujumlar, zararli dasturlar va insayder xavflarining davlat boshqaruvi barqarorligiga ta'siri ko'rsatib o'tiladi. Tadqiqotda kiberxavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha yechimlar sifatida normativ- huquqiy bazani takomillashtirish, texnik himoya vositalarini kuchaytirish, mutaxassislar tayyorlash, xalqaro hamkorlikni kengaytirish hamda raqamli madaniyatni rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Natijada, elektron boshqaruv tizimlarining samarali faoliyat yuritishi bevosita kiberxavfsizlik darajasiga bog'liq ekan, bu masala davlat xavfsizligi va barqaror raqamli rivojlanishning muhim tarkibiy qismi ekanligi xulosa qilingan.

Kirish

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish jarayonida elektron boshqaruv muhim o'rin egallamoqda. Elektron boshqaruvning joriy etilishi davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini soddalashtirish, ma'lumotlar almashinuvini tezlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, davlat organlari faoliyatida raqamli axborot resurslarining o'rni ortib borar ekan, ularni turli kiber tahdidlardan himoya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda xalqaro miqyosda kiberjinoyatchilik, xakerlik hujumlari, ma'lumotlar bazalariga ruxsatsiz kirish, zararli dasturlar tarqalishi va sun'iy intellekt asosidagi murakkab kiberhujumlar keskin ko'paymoqda. Ushbu jarayonlar davlat axborot tizimlarining barqaror ishlashiga, shaxsiy va maxfiy ma'lumotlarning saqlanishiga, shuningdek, jamiyatda davlatga bo'lgan ishonch darajasiga jiddiy ta'sir

ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, yagona axborot maydoniga ega elektron boshqaruv tizimi kiberhujumlarga nisbatan kengroq bo'lgani tufayli, uning ishonchli himoyasini ta'minlash asosiy vazifa sanaladi.

Shu nuqtai nazardan, elektron boshqaruvda kiberxavfsizlikni ta'minlash faqat texnologik vositalar bilan chegaralanmay, balki kompleks yondashuvni – texnik, tashkiliy, huquqiy va axborot-madaniy choralarni o'z ichiga olishini talab qiladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, samarali kiberxavfsizlik tizimini shakllantirmasdan turib, elektron boshqaruvning barqarorligi, uzluksizligi va xalq uchun ochiqligini ta'minlash mumkin emas.

Material va metodlar:

Mazkur tadqiqotda elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlashga doir davlat va xalqaro me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar, statistika ma'lumotlari hamda amaliy tajribalar o'rganildi. Tahlil jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- Tahlil va sintez metodi – mavjud muammolar va ularning sabablarini aniqlashda;
- Qiyosiy tahlil metodi – xorijiy tajribani O'zbekiston sharoitiga solishtirishda; Mazkur metodlar orqali elektron boshqaruvda kiberxavfsizlikni kuchaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar va takliflar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari:

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlash masalasi asosiy yondashuvlarni talab qiladigan ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Tahlil qilingan ma'lumotlar asosida aniqlanishicha, davlat organlarining axborot tizimlari va raqamli xizmatlari bir qator texnik, tashkiliy va huquqiy kamchiliklar tufayli kiber tahdidlarga nisbatan yetarli darajada himoyalanganligini ko'rsatib o'tadi.

Birinchi, davlat axborot tizimlarida foydalanilayotgan server infratuzilmasi, ma'lumot almashish kanallari va himoya protokollarining aksariyati eskirgan yoki to'liq shifrlanmagan. Bu esa fishing, DDoS, man-in-the-middle, ransomware kabi kiberhujumlarning tez tarqalishiga imkon yaratadi¹. Ikkinchi, xodimlarning axborot olish va tarqatishdagi huquqiy madaniyatning pastligi va kiberxavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik kiber tahdidlarning eng asosiy ichki omillaridan biri ekanligi aniqlandi.

Shu sababli kiberxavfsizlik faqat texnik himoya bilan emas, balki inson omili bilan ham bevosita bog'liq ekanligi tasdiqlandi. Uchinchi, elektron boshqaruvda normativ-huquqiy bazaning to'liq shakllanmaganligi, mas'ul organlar o'rtasida asosiy vazifalarning chegarasi aniq belgilanmagan ham tizim barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, kiberhujumlarga javob qaytarish bo'yicha milliy darajadagi yagona tezkor tizim mexanizmi yetarlicha shakllanmagan. To'rtinchi, xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatdiki, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlarda kiberxavfsizlikni ta'minlashda markazlashgan boshqaruv, kuchli normativ mexanizm, raqamli huquqiy madaniyatni rivojlantirish va mutaxassislar tayyorlashga ustuvor ahamiyat beriladi. Bu tajribalar O'zbekiston sharoitida ham qo'llanishi mumkin. Tadqiqot davomida shuningdek quyidagi asosiy yechim yo'nalishlari asoslab berildi. Kiberxavfsizlik bo'yicha milliy standartlarni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, xavfsiz axborot infratuzilmasini modernizatsiya qilish va muntazam tekshirish hamda kadrlar malakasini oshirish va aholi orasida raqamli huquqiy madaniyatni keng targ'ib etish shu bilan birga davlat va xususiy sektor o'rtasida kiberxavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish, real vaqt rejimida monitoring va erta ogohlantirish tizimlarini joriy etishdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tsak mubolag'a bo'lmaydi. Shu tariqa, tadqiqot elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni mustahkamlash davlat barqarorligi, axborot xavfsizligi va raqamli rivojlanishning ajralmas sharti ekanligini tasdiqlanadi.

Ya'ni bizga ma'lumki, Elektron boshqaruvda davlat xizmatlarini elektron vositalar orqali ko'rsatishni nazarda tutadi³. Shuningdek, butun dunyodagi elektron boshqaruvida hukumat xizmatlari jarayonini raqamlashtirish, axborot jamiyatini rivojlantirish va raqamli tafovutni bartaraf etish bo'yicha kengroq say-harakatlarining bir qismi sifatida baholanadi. U o'sishning bir necha bosqichlaridan o'tadi, ularning har biri kiberxavfsizlikni ta'minlashga va kengayib borayotgan raqamli infratuzilmani himoya qilish uchun xavflarni baholashni amalga oshirishga qaratilgan ekanligi bizga ma'lum⁴. Ya'ni, Kiberxavfsizlik - bu tarmoqlar, kompyuterlar, dasturlar va ma'lumotlarni hujumlar, shikastlanishlar yoki ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun tashkilotlar uchun muhim strategiya ekanligini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. AQSHdagi Milliy standartlar va texnologiyalar instituti kiberxavfsizlikni "hujumlarning oldini olish, aniqlash va ularga javob berish orqali axborotni himoya qilish jarayoni" deb ta'riflagan⁵. Shuningdek, Elektron davlat xizmatlari va kiber jinoyatlarni oldini olishda xorijiy davlatlarda yuzaga keladigan muammolarni tahlil qilinganda, turli kamchiliklar yuzaga kelgan. Jumladan, Xitoyda elektron boshqaruv portallarida kiberxavfsizlikni joriy qilish uchun resurslar yetishmasligi ta'kidlab o'tilgan⁶. Kiberxavfsizlik tizimlarini hamkorlikda qurish va kiberxavfsizlik xizmatlarini markazlashtirilgan xarid qilish, ayniqsa okrug darajasida va kichikroq prefektura (tuman) darajasidagi shaharlarda hamda mavjud elektron boshqaruv tizimlarining kiberxavfsizlik imkoniyatlarini kuchaytirishni rejalashtirayotganligi ma'lumot sifatida ko'rsatib o'tilgan.

Shu bilan birgalikda, Saudiya Arabistonida kiberhujumchilar ma'lumotlarni o'g'irlash niyatida, shuning uchun shaxsiy ma'lumotlarning tarqatish va buzib ko'rsatish maqsadida amalga oshirishini aniqlashgan. Ya'ni mazkur huquqbuzarlikning oldini olish uchun axborot xavfsizligi uchun zarur bo'lgan standart tartib-qoidalarni ishlab chiqilganligini ma'lum qilgan. Keyingi hisobotlarga ko'ra, kibertahdidlarga zaif bo'lgan tarmoqlar sog'liqni saqlash, moliya, ishlab chiqarish, professional xizmatlar va ta'limni o'z ichiga oladi. Global miqyosda kiberjinoyatlarning eng yuqori konsentratsiyasi Amerikada (43%), Yevropada (32%) va Osiyoda (14%), eng past Avstraliyada (1,5%) qayd etilgan⁸. Bizga ma'lumki, elektron davlat xizmatlariga oid tadqiqotlar to'plami turli ilmiy jurnallarda tarqatiladi. Ta'kidlash joizki, ma'lumotlar bazalarida aniqlangan nashrlarning katta qismi quyidagi ko'rsatilganidek, har chorakda hukumat axborotiga to'plangan.

Grafik e-hukumat va tegishli sohalardagi tadqiqotlarga e'tibor va ishlab chiqarish ortib borayotganini aks ettiradi. Elektron boshqaruvda, axborot tizimlari va davlat boshqaruviga bag'ishlangan jurnallar, ayniqsa, keyingi yillarda sezilarli o'sishni ko'rsatdi, bu akademik nutqda ushbu sohalarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Quyidagi rasmda mamlakatlar diagrammasida elektron davlat xizmatlarini tadqiq qilish (o'rganish) doirasidagi hamkorlik klasterlari tasvirlangan. Ya'ni tahlil qilingan ma'lumotlarga asoslanib, davlatlarning xalqaro hamkorlik va elektron boshqaruv sohasining rivojlanishiga hissa qo'shayotganligi bugungi kunda o'z aksini topmoqda. Tugunlarning rangi ularning ishtirok etish darajasini ko'rsatadi, bu yerda ko'k tugunlar kuchli tadqiqot natijalari yoki markazlashtirilgan mamlakatlarni ifodalaydi va qizil tugunlar nisbatan kamroq ishtirokni

ko'rsatadi

E'tiborimizni qaratigan bo'lsak, yuqoridagi rasmda elektron boshqaruv sohasining rivojlanishiga hissa qo'shayotganligi ayrim davrlarning faoliyatini ko'rsatib o'tgan. Mazkur faoliyat, ya'ni elektron boshqaruv sohasining rivojlantirish bugungi kunda xalqaro muammolardan biri ekanligini ko'rsatib o'tsak mubolag'a bo'lmaydi.

Tadqiqot natijalari tahlili va (Discussion):

Yuqorodagi tadqiqotimizdan bizga ma'lumki, elektron boshqaruvda kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolar, tahdidlar yetarlicha ekanligini ko'rsatib o'tdik. Elektron boshqaruvda yuzaga keladigan eng ko'p muammolar kiberjinoyatning "Fishing" turi bilan bog'liq ekanligi qayd etilgan. Ya'ni, eng keng tarqalgan turi bo'lib, barcha buzilishlarning 15 foizini tashkil qiladi. Fishing tufayli yuzaga kelgan huquqbuzarliklar tashkilotlarga o'rtacha 4,88 million dollarga tushadi¹¹. Fishing muhim tahdidir, chunki u texnologik zaifliklardan ko'ra odamlardan foydalanadi. Hujumchilar tizimlarni to'g'ridan-to'g'ri buzishi yoki kiberxavfsizlik vositalaridan ustun turishi shart emas. Ular o'z maqsadlariga kirish huquqiga ega bo'lgan odamlarni - pul, nozik ma'lumot yoki boshqa narsa - o'zlarining qonunga zid ishlarini bajarishga aldashlari mumkin. Fisherlar yolg'iz firibgarlar yoki murakkab jinoiy to'dalar bo'lishi mumkin. Ular fishingdan ko'plab zararli maqsadlarda foydalanishlari mumkin, jumladan, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, kredit kartalarini firibgarlik qilish, pul o'g'irlash, tovlamachilik, hisobni o'g'irlash, josuslik va boshqalar. Fishing maqsadlari oddiy odamlardan tortib yirik korporatsiyalar va davlat idoralarigacha. Eng mashhur fishing hujumlaridan birida rossiyalik xakerlar 2016-yilda AQSh prezidentligi uchun Hillari Klintonning saylovoldi kampaniyasidagi minglab elektron xatlarni o'g'irlash uchun parolni tiklash soxta elektron pochtasidan foydalanganligi ham bizga ma'lum. Demak fishing nafaqat fuqarolarga balki elektron davlat boshqaruvida ham katta muammolarni yuzaga keltirar ekan.

Ya'ni, Fishing hujumlarining turlari bir necha shakillarda bo'lib, ular elektron boshqaruvda eng katta muammo va tahdidlarni yuzaga keltiradi. "Fishing" so'zi firibgarlar o'z qurbonlarini aldash uchun jozibali "jozibalar"dan foydalanadilar, xuddi baliqchilar haqiqiy baliqni ilmoq uchun o'ljadan foydalanadilar. Fishingda jozibalar ishonchli ko'rinadigan va qo'rquv, ochko'zlik va qiziqish kabi kuchli his-tuyg'ularni uyg'otadigan soxta xabarlar tarqatish orqali elektron boshqaruv faoliyatiga ta'sir ko'rsatadilar. Ya'ni elektron boshqaruvda keng tarqalgan kiberhujumlardan biri bu, ommaviy elektron pochta orqali fishing turidir. Ya'ni, Ommaviy elektron pochta orqali fishingda firibgarlar spam xatlarini imkon qadar ko'proq odamlarga yuboradilar, bu esa nishonlarning bir qismi hujumga tushishiga umid qiladi.

Firibgarlar ko'pincha banklar, onlayn chakana sotuvchilar yoki mashhur ilovalar ishlab chiqaruvchilari kabi yirik, qonuniy korxonalaridan kelgan ko'rinadigan elektron pochta xabarlarini yaratadilar. Mashhur brendlarni taqlid qilish orqali firibgarlar o'zlarining maqsadlari ushbu brendlarning mijozlari bo'lish ehtimolini oshiradilar. Agar maqsad muntazam ravishda brend bilan o'zaro aloqada bo'lsa, ular o'sha brenddan kelgan deb o'ylangan fishing elektron pochta xabarlarini ochish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Ya'ni kiberjinoyatchilar fishing elektron pochta xabarlarini chinakam qilib ko'rsatish uchun bor kuchini sarflaydi. Ular yuboruvchining logotipi va brendidan foydalanishlari mumkin. Ular e-pochta manzillarini soxtalashtirishlari mumkin, bu xabar esa yuboruvchining nomidan kelganga o'xshaydi. Ular hatto yuboruvchining haqiqiy elektron pochtasidan nusxa olishlari va uni zararli maqsadlar uchun o'zgartirishlari mumkin. Firibgarlar kuchli his-tuyg'ularni

yuzaga keltiruvchi murojaat qilishi yoki shoshilinchlik hissi yaratish uchun elektron pochta mavzularini yozadilar. Aqlli firibgarlar **“Buyurtmangiz bilan bog‘liq muammo”** yoki **“Sizning hisob raqamingizga pul o‘tdi”** kabi jo‘natuvchining o‘zi murojaat qilishi mumkin bo‘lgan mavzulardan foydalanadi. E-pochtaning asosiy qismi qabul qiluvchiga nozik ma‘lumotlarni oshkor qilish yoki zararli dasturlarni yuklab olishga olib keladigan oqilona harakat qilishni buyuradi. Misol uchun, fishing havolasida **“Profilingizni yangilash uchun shu yerni bosing”** deb o‘qilishi mumkin. Jabrlanuvchi ushbu zararli havolani bosganida, u ularni login ma‘lumotlarini o‘g‘irlyadigan soxta veb-saytga olib boradi. Ba‘zi firibgarlar o‘zlarining fishing kompaniyalarini bayramlar va odamlar bosimga ko‘proq moyil bo‘lgan boshqa tadbirlarga moslashtirish uchun vaqt ajratadilar. Misol uchun, Amazon mijozlariga fishing hujumlari ko‘pincha onlayn chakana sotuvchining yillik savdo tadbiri bo‘lgan Prime Day atrofida avj oladi¹³. Firibgarlar soxta bitimlar va to‘lovlar bilan bog‘liq muammolar haqida elektron pochta xabarlarini yuborib, odamlarning shaxsiy ma‘lumotlariga va hisob raqamlaridagi pullarni yechib oladilar.

Elektron boshqaruvda eng keng tarqalgan kiberhujumlardan biri, bu **“SMS fishing yoki smishing”** turidir. Bu aldash uchun soxta matnli xabarlardan foydalanishadi. Firibgarlar odatda jabrlanuvchining simsiz aloqa vositalari sifatida namoyon bo‘lib, **“bepul sovg‘a”** taklif qiladigan yoki foydalanuvchidan kredit karta ma‘lumotlarini yangilashni so‘ragan matnni yuborishadi. Ba‘zi firibgarlar o‘zlarini pochta xizmatchisi yoki boshqa yuk tashish kompaniyasi sifatida ko‘rsatishadi. Ular jabrlanuvchilarga o‘zlari buyurtma qilgan paketni olish uchun to‘lov to‘lashlari kerakligini aytadigan matnlarni yuborishadi. Bu natijada fuqarolarning zarar ko‘rishiga sabab bo‘ladi.

Elektron boshqaruv sohasida yuzaga keladigan kiberhujumlardan biri bu, Ovozli fishing yoki telefon qo‘ng‘irog‘i orqali fishingdir. Ayrim ma‘lumotlariga ko‘ra, telefon qo‘ng‘irog‘i orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar Keskin oshib ketgan. Ya‘ni 2022 va 2023 yillar orasida 260% ga oshgan¹⁴. Telefon qo‘ng‘irog‘i orqali sodir etilayotgan kiberjinoyatlar o‘sishi qisman IP orqali ovoz texnologiyasining mavjudligi bilan bog‘liq bo‘lib, firibgarlar kuniga millionlab avtomatlashtirilgan qo‘ng‘iroqlarini amalga oshirish uchun foydalanishlari mumkin. Firibgarlar ko‘pincha qo‘ng‘iroqlarini qonuniy tashkilotlardan yoki mahalliy telefon raqamlaridan kelgandek qilish uchun qo‘ng‘iroq qiluvchining identifikatorini buzishdan foydalanadilar. Telefon qo‘ng‘iroqlari odatda oluvchilarni kredit kartalarini qayta ishlash muammolari, muddati o‘tgan to‘lovlar yoki qonun bilan bog‘liq muammolar haqida ogohlantirishlar bilan qo‘rqitadi. Qabul qiluvchilar o‘zlarining muammolarini **“hal qilish”** uchun kiber jinoyatchilarga nozik ma‘lumotlarni yoki pulni taqdim etadilar. Bu elektron boshqaruvning kiberxavfsizlikda yuzaga keladigan eng katta muammolar va tahdidlar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Elektron boshqaruvda yuzaga keladigan ijtimoiy tarmoqlardagi kiberjinoyatlar ham bugungi kunda o‘z ta‘sirini yetarlicha o‘tkazmoqda. Bu esa, ijtimoiy tarmoqlardagi odamlarni aldash uchun elektron boshqaruvda yuzaga kelayotgan muammolardan bir desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Firibgarlar platformalarning o‘rnatilgan xabar almashish imkoniyatlaridan, masalan, Facebook Messenger, LinkedIn InMail va X (ilgari Twitter) laridan xuddi elektron pochta va matnli xabar almashish usullaridan foydalanadilar. Firibgarlar ko‘pincha o‘z akkauntiga kirishda yoki tanlovda g‘olib chiqishda maqsadli yordamga muhtoj bo‘lgan foydalanuvchilar sifatida namoyon bo‘ladi. Ular ushbu hiyla- nayrangdan maqsadning kirish ma‘lumotlarini o‘g‘irlash va platformadagi hisoblarini egallash uchun foydalanadilar. Ushbu hujumlar, ayniqsa, bir xil parollarni bir nechta hisoblarda ishlatadigan qurbonlar uchun qimmatga tushishi mumkin, bu juda keng tarqalgan amaliyotdir.

Yuqorida ham ta‘kidlab o‘tdik, elektron boshqaruvda yuzaga keladigan kiberxavfsizlik sohasidagi muammolar va tahdidlarning ko‘pchiligi kiberjinoyatchilarning axborot texnologiyalardan foydalangan holda sodir etishlari aniqlandi. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta‘minlash masalasi texnik,

tashkiliy, huquqiy va ijtimoiy omillar o'rtasidagi muvozanatni talab qiladigan murakkab jarayondir. Avvalo, axborot tizimlarining texnik himoyasi yetarli darajada kuchli bo'lmaganda, fishing, DDoS, ransomware va insayder hujumlari kabi kiber tahdidlar davlat xizmatlari uzluksizligiga bevosita zarar yetkazishi mumkin ekanligini yuqorida ko'rsatib o'tdik. Bu esa davlat

boshqaruvi tizimining barqarorligiga, shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligiga, jamiyatning hukumatga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Natijalar shuni tasdiqlaydi-ki, kiberxavfsizlikni kuchaytirishda inson omili hal qiluvchi ahamiyatga ega. Xodimlarning axborot bilan ishlash madaniyati past bo'lsa, hatto eng kuchli texnik himoya tizimlari ham kutilgan samara bermaydi. Shu sababli raqamli huquqiy madaniyatni rivojlantirish, foydalanuvchilarni muntazam o'qitish va xodimlar malakasini oshirish elektron boshqaruv barqarorligi uchun zarur shartlardan biridir. Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, normativ-huquqiy baza to'liq shakllanmagan yoki amaliyotda yetarli mexanizmga ega bo'lmagan vaziyatlarda kiberxavfsizlikni boshqarish tizimi kuchsiz bo'ladi. Xorijiy tajriba, xususan Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur amaliyoti, kiberxavfsizlikni milliy darajada markazlashtirilgan boshqaruv asosida tashkillashtirish hamda yagona texnik standartlar va tezkor javob tizimlarini joriy etishning samarali ekanini ko'rsatdi.

Shuningdek, tadqiqot natijalariga ko'ra, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning yetarli emasligi kiber tahdidlarga tezkor va samarali javob berish imkoniyatini cheklaydi. Raqamli xavfsizlikni mustahkamlashning zamonaviy yondashuvlari davlat infratuzilmasi bilan bir qatorda korporativ tarmoqlarni ham yagona himoya va monitoring tizimiga integratsiya qilishni talab qiladi.

Xulosalar :

Yuqoridagi tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlash masalasi bugungi raqamli jamiyat sharoitida davlat boshqaruvi barqarorligi, shaffofligi va ishonchligini ta'minlovchi strategik ahamiyatga ega bo'lgan omil hisoblanadi. Raqamli xizmatlarning kengayib borishi, davlat axborot tizimlarida saqlanayotgan shaxsiy va maxfiy ma'lumotlar hajmining oshishi, shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi murakkab kiberhujumlar ko'paygani sharoitida kiberxavfsizlik masalasining dolzarbligi yanada oshib bormoqda. Elektron boshqaruv tizimining uzluksiz ishlashi kiber tahdidlarga qarshi samarali kurashish mexanizmlarini yaratish bilan chambarchas bog'liqdir. Ya'ni elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlash unda yuzaga keladigan muammo va tahdidlarni oldini olishning yagona yo'li bu, raqamli xavfsizlikni mustahkamlash emas, balki fuqarolarning elektron boshqaruv tizimida huquqiy madaniyatini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mamlakatimizda elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni ta'minlashda **texnik infratuzilmaning eskirganligi, normativ-huquqiy bazaning yetarli darajada mukammal emasligi, kadrlar malakasining pastligi va raqamli madaniyatning sustligi** asosiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, fishing, DDoS, ransomware, insayderlik kabi kiberhujumlar davlat xizmatlarining izchil ishlashiga to'sqinlik qilmoqda, shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligiga zarar yetkazmoqda va jamiyatning davlatga bo'lgan ishonchini pasaytirishga olib kelishiga asosiy sabablardan biri bo'lishi aniq.

Ushbu vaziyatda elektron boshqaruv tizimining kiberxavfsizligini ta'minlash kompleks yondashuvni talab qiladi. Mazkur sohani rivojlantirish uchun bir nechta taklif taqdim etadigan bo'lsak. **Birinchi**dan, axborot tizimlarini texnik modernizatsiya qilish, kuchli shifrlash protsessini joriy etish, real vaqt monitoringi va oldindan ogohlantirish mexanizmlarini shakllantirish zarur. **Ikkinchi**dan, inson omilining ahamiyatini inobatga olish lozim, xodimlarning raqamli huquqiy madaniyatini oshirish, muntazam treninglar, kiberhujumlarga qarshi samarali mashg'ulotlar o'tkazish samaradorlikni oshiradi.

Uchinchidan, kiberxavfsizlik bo'yicha normativ-huquqiy baza takomillashtirilishi, davlat organlari o'rtasidagi vazifalar aniq belgilanishi hamda yagona tezkor javob tizimi shakllantirilishi talab etiladi. **To'rtinchidan**, xususiy sektor va davlat sektori o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro tajriba almashinuvini yo'lga qo'yish, ilg'or xorijiy amaliyotni milliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, Estoniya, Janubiy Koreya va Singapurning tajribasi shuni tasdiqlaydiki, kiberxavfsizlikni faqat texnik vositalar bilan emas, balki markazlashgan boshqaruv, kuchli siyosiy iroda, ilg'or qonunchilik, malakali mutaxassislar tayyorlash va jamiyatda raqamli madaniyatni shakllantirish orqali ta'minlash mumkin.

Umuman olganda, elektron boshqaruv tizimida kiberxavfsizlikni mustahkamlash — bu nafaqat texnologik vazifa, balki davlat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar huquqlarini himoya qilish, jamiyat ishonchini saqlash va raqamli davlat konsepsiyasini barqaror rivojlantirishning asosiy shartidir. Shu sababli, bugungi kunda kiberxavfsizlikni rivojlantirish davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi zarur.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Van de Weijer, S.; Leukfeldt, R.; Moneva, A. Cybercrime during the COVID-19 pandemic: Prevalence, nature and impact of cybercrime for citizens and SME owners in the Netherlands. *Comput. Secur.* **2024**, *139*, 103693. [Google Scholar] [CrossRef]
2. <https://e-estonia.com/e-estonia-briefing-centre-services/about-us>.
3. Malodiya, S.; Dhir, A.; Mishra, M.; Bhatti, Z.A. Elektron hukumatning kelajagi: integratsiyalashgan kontseptual asos. *Technol. Prognoz. Soc. O'zgartirish* **2021**, *173*, 121102. [Google Scholar] [CrossRef]
4. Cremer, F.; Sheehan, B.; Fortmann, M.; Kia, AN; Mullins, M.; Merfi, F.; Materne, S. Kiberxavf va kiberxavfsizlik: Ma'lumotlar mavjudligini tizimli ko'rib chiqish. *Jeneva Pap. Risk sug'urtasi.-Issues Pract.* **2022**, *47*, 698–736. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
5. Chjan, HP; Tang, ZW; Jayakar, K. Xitoyning kiberxavfsizlik siyosatining ijtimoiy- texnik tahlili: ishonchli elektron hukumat xizmatlarini taqdim etish yo'lida. *Telekommunikatsiya. Siyosat* **2018**, *42*, 409–420. [Google Scholar] [CrossRef]
6. Politanskyi, V.; Lukianov, D.; Ponomarova, H.; Gyliaka, O. Information Security in E-Government: Legal Aspects. *Cuest. Politicas* **2021**, *39*, 361–372. [Google Scholar] [CrossRef]
7. Mishra, S.; Alowaidi, MA; Sharma, SK Xavfsizlik standartlari va siyosatlarining elektron hukumatning ishonchliligiga ta'siri. *J. Ambient Intell. Insoniy. Hisoblash.* **2021**, *12*, 1–15. [Google Scholar] [CrossRef]
8. CloudSEK. Share of Cyber Incidents Targeting Government Agencies Worldwide in 2022,online:<https://www.statista.com/statistics/1428581/government-worldwide-targeted-cyber-incidents-by-attack-vector/> (accessed on 20 October 2024).
9. Radanliev, P. Digital security by design. *Secur. J.* **2024**, *37*, 1640–1679. [Google Scholar] [CrossRef]
10. Thompson, N.; Mullins, A.; Chongsutakawewong, T. Does high e-government adoption assure stronger security? Results from a cross-country analysis of Australia and Thailand. *Gov. Inf. Q.* **2020**, *37*, 101408. [Google Scholar] [CrossRef]

11. <https://www.ibm.com/think/topics/phishing>.
12. Rossiya xakerlari Klintonning saylovoldi tashviqoti elektron pochtaga qanday kirib ketishdi , *Associated Press*, 2017 yil 4 noyabr.
13. How cybercriminals are targeting Amazon Prime Day shoppers, *TechRepublic*, 6 July 2022.
14. [Phishing Activity Trends Report](#), *Anti-Phishing Working Group*, 13 February 2024.

